

Rangtasvir. Rang san`ati va tarixi**G'iyosiddinova Mahmuda Alisher qizi***Qo'qon davlat pedagogika instituti,**“milliy hunarmandchilik va amaliy san'at” fakulteti,**T,S,M,G kafedrası o'qituvchisi*

Annotasiya: Rangtasvir inson hissiyotlari va xarakterining murakkab dunyosini aks ettirishi bilan birga tabiatning nozik o`zgarishlari, fantastik obrazlar va falsafiy fikrlarni berish xususiyatiga egadir. Rangtasvir - rang san`ati, rangtasvir tarixi, rangtasvir janrlari, Rangni tushunish va uni qabul qilishdagi jarayonlar keng yoritilgan.

Kalit so'zlar: Rangtasvir, rassom, go`zallik, kartina, tarix, dekorativ, San`atshunoslik.

Аннотация: Живопись отражает сложный мир человеческих эмоций и характера, а также тонкие изменения природы, способность передавать фантастические образы и философские идеи. Живопись - искусство цвета, история живописи, жанры живописи, процессы понимания и восприятия цвета.

Ключевые слова: Живописец, живописец, красота, живопись, история, декоративность, искусствоведение.

Abstract: Painting reflects the complex world of human emotions and character, as well as subtle changes in nature, the ability to convey fantastic images and philosophical ideas. Painting - the art of color, the history of painting, the genres of painting, the processes of understanding and perceiving color.

Key words: Painter, painter, beauty, painting, history, decoration, art history.

Dunyodagi ob`ektlar, voqea va hodisalarning turli tumanligi va rassomlardagi ularga bo`lgan qiziqishning kuchayib ketishi XVII asrga kelib rangtasvirda turli tuman janrlarning paydo bo`lishiga olib keldi. Bo`lar portret, manzara, natyurmort, animalistik, afsonaviy, tarixiy, batal va maishiy janrlar edi. Rangtasvir asarida janrlar yoki ularning elementlari aralashib kelishi mumkin. Masalan, natyurmort va manzara portretni muvaffaqiyatli to`ldirishi mumkin.

Rangtasvir dastgoxli va monumental rangtasvirga bo`linadi.

Rassom kartinasini podramnikki tortilgan xolstda ishlaydi. Bu xolst dastgoxga urnatilgan bo`ladi. Shu sabali ham bu dastgoxli rangtasvir deb ataladi.

"Monumental" so`zi juda katta degan mazmuni beradi. Monumental rangtasvir esa binolarning ichki yoki tashqarigi devoriga chizilgan katta kartina (freska, panno va boshqalar) hisoblanadi. Monumental rangtasvir asarini uning asosida (devorlar, tayanch, ship va x.zo) ajratish mumkin emas. Monumental kartinalar uchun mavzular katta ahamiyat berib tanlanadi. Buning uchun tarixiy voqealar, qahramonona jasoratlar, halq ertaklari va xoqazolar tanlanadi. Monumental rangtasvir bilan panno, mozaika va vitrajlar ham bevosita bog`lanib keladi. Bu san`at turlari dekorativ rangtasvir va dekorativ san`at hisoblanadi. Bu yerda monumental rangtasvir va arxitekturaning stil va obrazli birligi muhim ahamiyatga ega.

Rangtasvirning miniatyura, ikonaga rasm solish, dekorativ naqsh, teatr - dekoratsiyasi kabi turlari ham mavjud. Rangtasvirning harbir turlari o`zining bajarish texnikasi va badiiy - obrazli vazifalarni hal qilishi spetsifikatsiyasiga qarab ajratiladi.

Rangtasvir tarixida ikonaga rasm solish san`ati katta rol uynagan. Bu san`at IV asrda Vizantiyada tugilib, bo`tun pravoslav dunyosiga tarkaladi. Ikonalar dunyoga xizmat qilib, unda faqat mukaddas diniy bitiklardagi obrazlar tasvirlangan.

Maqbaralarda ikonalar me`morchilik, dekorativ - amaliy san`at bilan bir yaxlit

kompozitsiyani tashkil etadi. Ikonadagi rasmlar diniy marosimlarda miltillab yonib turuvchi lampa va shamlar, shuningdek diniy aytimlar ta'sirida juda katta emotsional - obrazli ta'sir ko'rsatadi.

Ikonalar iloxiy go'zallikni bera oluvchi rangtasvir asari hisoblanadi. Ikonalarning rangi shartli va dekorativ bo'lib, u real hayotni emas, balki iloxiy fikrni beradi. Shuningdek u halqning estetik ideallarini aks ettiradi. Qadimgi Rus ikonolari dunyo san'atiga juda katta badiiy qiymatga ega bo'lgan san'at asarlari hisoblanadi. F.Grek, A.Rublev, Dionisiy kabi rassomlar ikonaga rasm solish san'atining eng ko'zga ko'ringan namoyondalaridan hisoblangan.

Miniatyura san'ati bu o'zining shartliligi, dekorativligi, shakl, faktura va bezaklarining o'ziga xos usulda berilishi bilan ajralib turuvchi kichik o'lchamdagi tasviriy san'at asari hisoblanadi.

O'rta asrlarda qo'lyozma kitoblarga ishlangan tasvirlar miniatyura san'atining paydo bo'lishiga olib keldi.

O'rta asrlarda kitob miniatyura san'ati Yaqin Sharq, Markaziy va O'rta Osiyo, Eron, Hindiston, Vizantiya, Qadimgi Rus va Sharqiy Yevropa mamlakatlarida gullab yashnadi. Shu davrlarda yashab ijod etgan Kamoliddin Behzod, Maxmud Muzaxxib, Murod Samarkandiy va boshqa qator musavvirlar Sharq miniatyura san'atining nodir namunalari yaratib qoldirdilar. Bo'lar orasida Ayniqsa Kamoliddin Behzod ning faoliyati (taxminan 1466-1535 yillar) diqqatga sazovordir. Kamoliddin Behzod Xirotda tugilgan. Bu yerda Husayn Boyqaro ko'tubxonasida ishlagan. 1507 yil Xuroson Shayboniyxon qo'lga o'tgach, Behzod Buxoraga ko'chib kelgan va shu yerda 1522 yilgacha yashab, ijod qilgan va o'zining mashhur Shayboniyxon portretini yaratgan. Keyinchalik qisqa vaqt Tabrizda (1522-1524) keyin yana Xirotda yashab ijod etgan.

Buyuk Alisher Navoiy g'amho'rligida kamol topgan Behzod Sa'diyning "Bo'ston", "Guliston", Nizomiyning "Hamsa", Hisrav Dehlaviyning "Xamsa", Sharafiddin Ali Yazdiyning "Zafarnoma" asarlariga ko'plab suratlar chizgan.

A. Navoiyning dostonlarini ajoyib suratlar bilan bezagan. Behzod ning ijodiy rejalarini keyinchalik uning shogirdlari Qosim Ali, Maxmud Muzaxxib, Mulla Yusuf va boshqalar

davom ettirdilar. O`rta asrlar kitob miniatyurasi hozirgacha bizni o`zining go`zalligi, bo`yoqlarining yorqinligi va tozaligi, bezaklarining murakkabligi, obrazlarining qiziqarliligi bilan lol qoldirib keladi.

Rangtasvirning yana bir turi dekorativ naqqoshlik hisoblanadi.

Kartina va monumental rangtasvirdan farqli bo`lgan mustaqil fikriy - obrazga ega bo`lmagan, dekorativ xarakterga ega bo`lgan syujetli rangtasvir kompozitsiyalari dekorativ rangtasvir deyiladi. Dekorativ rangtasvir me`moriy inshoot va dekorativ - amaliy san`at buyumlaridagi bezaklarning turli ko`rinishlarini birlashtiradi.

Me`moriy dekorativ bezak devorga, gumbaz, fasad va binoning boshqa elementlariga yoki xolstga bajarilishi mumkin.

Teatr dekoratsiyasi ham rangtasvirning turlaridan biri hisoblanadi. Uning vazifasi spektaklning obrazini yaratishdan iboratdir. Spektaklni badiiy bezash stsenografiya deb ham yuritiladi.

Teatr uchun turli - tuman dekoratsiyalarni yaratishda rangtasvir juda katta rol uynaydi. U saxnadagi san`at asarini bo`lib o`tayotgan joyi, vaqti, davri, stili va janrini aniq bera oladi. Teatr - dekoratsiyasi rangtasviri faqat asar xarakteriga emas, balki spektaklning rejissurasiga va rassomning individual ijodiy yondoshuviga ham bog`liq bo`ladi. Shuning uchun ham turli teatrlarda kuyilayotgan bitta spektakl turlicha bezatilishi va turlicha ahamiyatga ega bo`ladi.

Hozirgi davrga kelib teatr-dekoratsiyasi san`tida ham turli tuman tendentsiya va oqimlar paydo bo`lgan.

Ba`zi rassomlar dekorativ rangtasvirning realistik an`analarini davom ettirsalar, boshqalari shakl, rang. Yorug`lik va fazoni qo`llagan holda turli-tuman izlanishlar olib boryaptilar.

Ba`zilari turli fakturali noan`anaviy materiallardan (plastik, metall, arkon, suyak va xoqazo) foydalanadilar.

Hozirgi davrda esa lazer effektlari, lyuminescent bo`yoqlari, videoapparat, kompyuter grafikasidan ham foydalanayaptilar.

Dekorativ rangtasvirning o`ziga xos xususiyatlaridan biri shundaki, u yorug`lik sharoitida, aniq saxna ko`rinishida qabul qilinadi va u harakatda ham bo`lishi mumkin. Teatrda san`atdagi sintez muhim ahamiyatga ega: dekoratsiyalarning dinamik kurilishi musikaga va saxna harakatining ritmiga mos kelishi kerak. Spektaklning yaxlit obrazi dramaturgiya, musika, yorug`lik, dekoratsiya, kostyum va grim asosida yuzaga keladi.

Qo`llaniladigan texnikasi, uslublari va foydalaniladigan materiallariga qarab rangtasvirni quyidagi turlarga bulish mumkin: moybo`yoqli, temperali, mumli (enkaustika), emalli, yelimli, quruq suvoqqa suv bo`yoqlar bilan ishlash (freska) va boshqalar. Ba`zi xollarda esa rangtasvirni grafikadan ajratish qiyin.

Rangtasvir bir qatlamli, ya`ni tez tugatiladigan va ko`pqatlamli va nozik nyuanslarni va ranglarning go`zal tuslarini bera oluvchi lessirovka usullariga bo`linadi.

Rangtasvir uchun zarur bo`lgan rangni rassom palitrada aralashtirib topadi, keyin bu bo`yoq kartina tekisligida rangga aylanadi. Bu yerda u rang tartibi - koloritni yaratadi. Ranglar aralashmasiga qarab u issiq va sovuq, quvnoq va g`amgin, tinch va harakatli, yorqin va to`q bo`ladi.

Rangtasvir tarixidan

Rangtasvir juda qadimiy san`at. Uning asoslari qoyadagi tasvirlardan boshlanadi. Antik davr rassomlari rangtasvir asarlarida juda katta ta`sirchanlikka erisha olishgan, bu naturaga katta diqqat e`tibor qarashdan, shu bilan birga rangtasvir texnologiyasiga kiritilgan yangiliklar bilan bog`liq bo`lgan. O`rta asrlarda turli janrlardagi kartinalarning yaratilishi rangtasvir tarixini boyitdi. Keyingi yuz yilliklardagi turli oqim va yo`nalishlarda ijod qiluvchi rassomlarning ijodiy izlanishlari juda ko`plagan yangi rangtasvir oqimlarini (realizmdan abstraksionizmga) vujudga keltirdi.

Kuyi paleolit davrida yashagan odamlarning ijodida ularning hayvonlar dunyosi, tabiat haqidagi tasavvurlari o'z aksini topgan. Bu tasvirlarda asosan ov manzaralari aks etgan. Qoyalarda faqat rangtasvir asarlarigina emas, balki grafik va bo'rtma qoya tasvirlari ham saqlanib qolgan. Ibtidoiy davrlardagi qoya rasmlari o'zining mukammalligi, hayvonlar anatomiyasi, harakatining, jun fakturasining aniq berilishi va obrazli ta'sirchanligi bilan bizni hozirgi davrgacha lol qoldirib kelmoqda. Tasvirlar ma'naviy madaniyatimizni avloddan-avlodga yetkazishda asosiy vositalardan biri hisoblanadi.

Antik davrlarda rassom dunyoni qanday ko'rsa o'shanday tasvirlashga harakat qilgan.

Yorug`-soya printsiplari, perspektiva elementlari, hajmli-fazoviy rangtasvirning paydo bo'lishi shular bilan bog'liq bo'lgan. Yunon rassomlari inson tanasining tuzilishi, proporsiyasi, harakat plastikasini o'rganishgan. Rassomlar freskalardagi yunon vazalarida insonning xaqiqiy realistik tasvirlarini tasvirlashga erishishgan. Rangtasvir asarlarida borliqni tasvirlashning yangi imkoniyatlari paydo bo'ldi. Turar joylar, makbaralar, ibodatxonalar va boshqa inshootlar rangtasvir asarlari bilan bezatilgan. U arxitektura va xaykaltaroshlik bilan badiiy, kompozitsiyani tashkil etgan.

O'rta asr rangtasviri diniy mazmunga ega bo'lgan roman davri va asosan gotika davrida san'at sobor uchun xizmat qilgan, shuning uchun ham rangtasvir asarlari bilan faqat soborlar bezatilgan. Undagi ranglarning jarangdorligi, asosan lokal ranglar ishlatilishi, konturlarining ta'sirchanligi bilan ajralib turadi. Kartina va freskalarning foni shartli, neytral yoki tillarang bo'lgan, Ranglarning simbolikasi katta rol o'ynagan.

Gotika rangtasvirida vitraj san'ati eng katta o'rin egallagan. Intererining sirli ko'lagasida oynalarni to'ldirib turuvchi vitrajlar yorqin ko'k, sariq, qizil ranglar bilan jilvalangan. U o'zgacha bir ruxiy sharoitni bergan. Hozirgi davrda Shartr soborida vitrajlarning eng go'zal namunalari saqlanib qolgan.

Gotika davri - kitob miniatyurasi va boshqa dekorativ - amaliy san'at turlarining gullagan davri bo'ldi.

Quyida gotika davri portretlari o'zining individual xususiyatlari, obrazlarining yuksakligi bilan ajralib turadi.

Gotika san'atida psixologik tushkinlikdagi lirizm va tragizm, yuksak ma'naviyat va sotsial satira, aniq hayotiy tuzatishlar va fantastika organik ravishda bog'lanib kelgan. Jamiyatda rassomlarga bo'lgan munosabat o'zgarib ketdi. Ularning mehnati e'tiborga olinib boshlandi.

Uyg'onish (Renessans) - jahon san'ati rivojida eng buyuk davrlardan biri hisoblanadi. Uyg'onish davri G'arbiy va Markaziy Yevropa mamlakatlari madaniyati tarixida o'rta asr madaniyatidan yangi davr madaniyatiga (Italiyada - XIV-XVI asrlar, boshqa mamlakatlarda - XV-XVI asrlar) o'tish davri bo'ldi. Uyg'onish davri ideallari insonparvarlik dunyoqarashi asosida ko'rildi.

Yangi tarixiy davrda antik davr merosiga qiziqish kuchayib ketdi. Rassomlar u davr asarlaridan faqat nusxa ko'chirib qolmasdan. Balki yangi pozitsiyada turib ko'zdan kechirdilar. Inson va uni o'rab turgan dunyoni o'rganishga yo'naltirilgan insonparvarlik san'at printsiplari rivojlandi. Real dunyo va inson eng katta boylik sifatida ko'klarga ko'tarildi.

Bu yangi sistema ko'pchilikda qiziqish uyg'otgan plastik san'atda munosib o'rin egalladi. Tasviriy san'at turlari rorasida rangtasvir eng asosiy egalladi. Ayniqsa monumental (freska) rangtasviriga qiziqish orta bordi. Diniy va mifologik mavzulardagi rangtasvir kompozitsiyalarida portret, maishiy va tarixiy ko'rinishlarda dunyoviy uyg'unlik, antropotsentrizm (inson koinot markazida) o'z aksini topdi. Bu fikrlar Leonardo da Vinchi ijodida to'liq o'z aksini topdi. Masalan, "Jaqonda" (Mona Liza) asarini o'sha davr simvoli sifatida ko'rish mumkin. Rangtasvirchilar yuksak maxorat bilan madonnalarni tasvirladilar. Ular bu yorqin, esda qoluvchi obrazlari orqali dunyoviy go'zallikni tarannum etishgan. Uyg'onish davri rassomlari ijodining markazida mustaqil, hartomonlama rivojlangan shaxs turgan. Yangi tasviriy sistema naturani urganish asosida ko'rildi. Hajmni tushunish va uni yorug'-soya yordamida masalasini Mazachcho birinchi bo'lib ilgari surdi. Ilmiy asoslangan chiziqli va havo perspektivasi, yorug'-soya

qonuniyatlari yaratildi. Bu Yevropa san`ati (Frantsiya, Ispaniya, Germaniya, Angliya, Rossiya) ning keyingi rivojlanishiga katta ta`sir ko`rsatdi.

Uyg`onish davri buyuk insonlari: Leonardo da Vinchi, Rafael, Mikelandjelo, Jorjone va Titsian, Tintorettolar o`z ijodlarida davrning yangi dunyo qarashini aks ettirdilar.

Niderlandiya, Frantsiya va Germaniya (XV-XVI asrlar) san`atining rivojlanishini Shimoliy Uyg`onish deb yuritiladi. Rangtasvirchilardan Yan Van Eyk, katta P.Breygellarning ijodi o`sha davr san`atining cho`qqisi hisoblangan. Germaniyada nemis Uyg`onishining buyuk rassomlaridan biri A.Dyurer hisoblangan.

Ma`naviy madaniyat va san`atdagi Uyg`onish davri Yevropa san`atining keyingi rivojlanishiga o`z ta`sirini ko`rsatdi. Unga qiziqish hozirgi davrda ham saqlanib qolgan. XVII-XVIII asrlarda Yevropa rangtasvirining rivojlanish jarayoni murakkablashib ketadi, o`z an`analari va xususiyatlariga ega bo`lgan milliy maktablar vujudga keladi. Rangtasvirda psixologik muammolar chuqurlashib ketadi. Insonni o`rab turgan atrov-muhit, kundalik hayotga va real voqea - xodisalarga murojat qilish rangtasvirda ham janrlarning paydo bo`lishiga olib keldi. Bu janrlar manzara, natyurmort, portret, maishiy janr va xakozolar edi. San`atda turli stildagi yo`nalishlar yaratildi.

Barokko stili Yevropa san`atida XVI asr oxiridan XVIII asr o`rtalarigacha bo`lgan davrda shakllandi. U Italiyada tugilib, Renessans davridan keyin boshqa mamlakatlarga yoyilib ketdi.

Barokko stilining asosiy belgilari - tantanavorlik, ulug`vorlik, dinamika hisoblanadi. Barokko stilida chizilgan san`at asarlarida hayotmohiyati - ko`rash harakatda aks ettiriladi.

Barokko san`ati bevosita inson psixologiyasiga, uning his-tuygulariga qaratilgan san`atdir. Unda ekspressiv chiziqlar va yorug`-soyalar o`ta keskin shaklda olingan bo`lib, asar kompozitsiyasining ta`sir kuchini yanada oshiradi.

Barokko stilida turli san`atning yagona ansamblga birikib ketishini ta`kidlab o`tish lozim. Ayniqsa me`morchilik, xaykaltaroshlik, rangtasvir va dekorativ san`at birga shakllanadi. San`atdagi sintezga intilish Barokkoning asosiy belgilaridan biridir.

Barokko stili xokimiyat va cherkovning buyukligini kuyladi. Shu bilan birga rangtasvirda dunyoqarashning murakkabligi, dunyoning cheksizligi va turli-tumanligi, uning o`zgaruvchanligi ham o`z aksini topdi. Barokko san`atida inson - dunyoning bir qismi, murakkab shaxs sifatida tasvirlanadi.

Barokkoning xususiyati - u tamoshabin bilan emotsional kontaktga kirishish uchun renessans uyg`unligidan voz kechadi.

Tasviriy sa`atda diniy va mifologik mavzuli monumental - dekorativ kompozitsiyalar, intererlarni bezash uchun portretlar yetakchi o`rin egalladi.

Rokoko - XVIII asr Yevropa san`atidagi stillardan biri (XVIII asrning ikkinchi choragi va o`rtasi) Frantsiyada paydo bo`lib, o`z nomini naqshlardan asosiy elementlardan biri "roqayla" nomidan olgan. Roqayl shakliga ko`ra chig`anoqning buralib ketgan qismiga o`xshaydi.

Park pavilonlari tabiat elementlariga o`xshab ketuvchi (dengiz chiganoqlari, g`aroyib o`simliklar, toshlar, qoyalar) detallar bilan bezatilgan. Shu sababli ham "rokayl" nomi kelib chiqqan. Oxir oqibatda "rokayl" termini barcha buralib, chatishib ketuvchi, xuddi chiganoqqa, toshga yoki marvaridga o`xshab ketuvchi g`aroyib shakllarga nisbatan aytila boshlandi. Ba`zida "rokayl" termini Rokoko stilini belgilaydi.

Interer, mebellar va dekorativ buyumlar, uyma va kuyma roqayl jingalaklaridan iborat bo`lgan garoyib, nafis bezaklar bilan bezatilgan. Barokko stilidan farqli ravishda Rokoko stili kundalik hayotning qulay bo`lishi uchun xizmat qilgan. Inshootlarning shiplari va devorlari bezaklar, releflar, amurlar maskasi, rangtasvir pannosi va ko`zgular bilan qoplangan. Dekorativ amaliy san`at buyumlari o`zining nafisligi bilan ajralib turgan.

Ustalar chinni, zargarlik buyumlari, yog`ochga naqsh o`yib bezashda barcha tasviriy imkoniyatlardan foydalanganlar.

Rokoko stili to`g`ri chiziqlar, order sistemasidan voz kechadi. unga yorqin tonlar, yengillik, assimetriya, shaklning go`zalligi va g`aroyibliigi xosdir.

1760 yilga kelib Rokoko stilini o`rmini klassitsizm egallaydi.

Klassitsizm - XVII-XIX asrlar Yevropa san`atidagi badiiy stillardan biri bo`lib, uning muhim xususiyatlaridan biri bu yuqori Uyg`onish davri an`analariga tayanch va namuna bo`lgan antik san`atga yunaltirilganligidir.

Klassitsizm stilida esa hamma narsa xotirjam va ulugvor. Uning namoyondalari Uyg`onish davri ijodkorlari singari antik va yuqori Uyg`onish davri an`analarini qabul etib, uni rivojlantirishga harakat qiladilar. Lekin shu bilan birga klassitsizm vakillari o`tmish san`ati badiiy shakl va obrazlarini o`zlari yashab turgan davr mazmuni bilan to`ldirishga, boyitishga harakat qildilar. Davlat va shaxs, ideal va reallik, hissiyot va aql o`rtasidagi qarama-qarshiliklar yangi stilning murakkabligidan dalolat beradi. Klassitsizmning badiiy shakllariga obrazlarining aniqligi va garmonikligi, ulug`vor va xotirjamligi xosdir. Klassitsizm va Barokko stilini yaxlit tantanavor stil sifatida birlashtirilgan me`moriy yodgorliklardan biri bu - Versaldagi frantsuz qirollari (XVII asr ikkinchi yarmi) qarorgohidir.

XIX asr rangtasviri jamiyat hayotida muhim rol o`ynashda davom etdi. Romantizm rangtasviri tarixiy va zamonaviy hayotning dramatik voqealariga qiziqish bilan qaradi. Kartinalar yorug`lik va soyaning kontrastlilik, koloritning to`yinganligi bilan ajralib turgan.

Romantizm - XVIII asr oxiri va XIX asrning birinchi yarmida Yevropa va Amerika madaniyatida shakllangan yo`nalishlardan biri. U san`atning barcha turlari, falsafa va gumanitar fanlarda o`zini namoyon etdi. Romantizm falsafa va klassitsizm estetikasiga, ratsionalizm va jamiyatning ma`naviyatsizligiga qarshi kelib chiqdi. Romantik ideal asosida boshqa xalqlar tarixi, san`atiga, milliy madaniyat va folklorga qiziqish shu bilan birga ijodkor shaxsning mustaqilligi yotadi. Romantizmning xarakterli belgilaridan biri - bu ideal bilan reallik orasidagi o`tkir qarama-qarshilikdir. Romantiklar san`atning sintezi va o`zaro aralashib ketishini, san`atdagi turlar va janrlarning bog`lanib ketishini izlashgan.

Romantizm vakillari san`atni his-tuyg`uga voqelikni dinamik harakat vaqtida

tasvirlashga, yorqin ranglar gammasiga alohida e`tibor berdilar. Ular klassitsizm vakillariga nisbatan real voqelikka ko`proq e`tibor bera boshladilar. Romantizm oqimining o`ziga xos tomonlari shu oqimning yirik vakili va asoschilaridan biri T. Jeriko ijodida o`z ifodasini topdi.

Rangtasvirchilar T. Jeriko va E. Delakrualar yorqin to`q koloritga va mustaqil dinamik kompozitsiyaga ega bo`lgan asarlar yaratdilar.

Ular tabiiy va sotsial falokatlarga qarshi tura oluvchi ma`naviy va jismoniy jihatdan juda kuchli bo`lgan insonlar obrazlarini yaratdilar.

Tasviriy san`atdagi romantizm akademik qonunlardan yuz o`giradi. u lirika, qahramonlik, hissiyotli, kulminatsion va dramatik voqealarni aks ettira boshladi.

XVIII asrning oxirlaridan boshlab Yevropa san`atida realistik oqim asosiy oqimlardan biriga aylanib bordi.

Realizm - bu voqea va xodisalarni badiiy ijodga xos bo`lgan spetsifik vositalar bilan har tomonlama, haqqoniy, ob`ektiv aks ettirishdir.

San`atshunoslikda "realizm" tushunchasiga turlicha qarashlar mavjud.

Umuman olganda realizm borliqni bilishning ma`naviy - amaliy vositasi sifatidagi, dunyo san`atining eng yaxshi an`analarini davom ettiruvchi, insoniyatning badiiy madaniyatini rivojlanishi tendentsiyasi sifatida ko`riladi.

Asarning realligi o`lchovi esa hayotning eng muhim tomonlarini badiiy shaklda aks ettirish, inson hayotiga suqilib kirishi hisoblanadi. San`atning rivojlanishi davomida realizm konkret - tarixiy shakllarga va ijodiy metodlarga ega bo`lgan. Bo`lar tankidiy, sotsialistik va ma`rifiy realizmdir. Qisqacha aytganda realizm xuddi badiiy stil sifatida ko`riladi. U XVIII asrda paydo bo`lgan. Realizm inson shaxsini u yashab turgan jamiyat va undagi sotsial ahvoli bilan aloqadorlikda o`rganadi.

"Realizm" termini tasviriy san`atda XIX asr o`rtalarida paydo bo`lgan. Uning ajralib turuvchi xususiyatlaridan biri insonlarning kundalik hayotiga diqqatni kuchaytirishdir.

Amerika va Yevropa mamlakatlaridagi tanqidiy realizm kambag`al halq hayotini tasvirlaydi va jamiyatning boy qatlamiga qarshi qo`yadi. G. Kurbe, F. Mille va boshqa frantsuz rassomlarining ijodi jamiyat hayotidagi qarama-qarshiliklarni tasvirlashga qaratilgan.

Realistik fikrlash tendentsiyasi san`atning turli ko`rinishlari va janrlarida turlicha namoyoni bo`ladi. Shuni ta`kidlab o`tish lozimki badiiy obrazning ta`sir kuchi uning real ob`ektga o`xshashligida emas, balki uning natural tasvirigidadir. Bunday holda primitiv san`at akademik rangtasvirga nisbatan ham real ko`rinishga ega bo`lishi mumkin. Kichik gollandlar naturalizmi yoki impressionistlar ijodini ham real tasvir deyish mumkin. Ko`pincha naturalizm voqea-xodisalarni ichki jarayonlariga chuqur kirmasdan turib, faqat tashqi o`xshashlik bilan qanoatlanib, o`zining hayotiyliigi va realligini yo`qotadi, aksincha abstrakt fikrlash esa reallikni aniq tasvirlashi mumkin. Chunki abstrakt tasvir tasvirlanayotgan predmet yoki xodisaning eng chuqur haqiqatini anglab olishi mumkin. Realistik san`atning badiiy-obrazli mazmuni rassom tomonidan konkret fikrni aks ettirish uchun tanlangan shakli bilan mos kelishi deb hisoblash mumkin.

Realizm metodining belgilaridan biri borliqni aks ettirishdagi ishonarlilikdir. Shu bilan birga realistik san`at borliqni badiiy aks ettirish, umumlashtirish va tushunishning turli-tuman vositalariga ega.

Masalan, Mazachcho va P. Della Francheska, A.Dyurer va Rembrandt, J.L. David va O. Dome, I.Repin, V.Surikov, V.Serovlarning realizmi bir-biridan juda katta farq qiladi. Bu realizmning ijodiy imkoniyatlarini juda kengligidan dalolat beradi.

Impresionizmning vujudga kelishi rangtasvirda to`ntarish yasab, uzoq yillar davomida uning rivojlanishiga katta ta`sir ko`rsatdi. Imperessionizm tiniq ranglarni optik aralashtirish va faktura berish imkoniyatlarini, dunyoning o`zgaruvchan go`zalligini berish usullarini aniqlab berdi.

Impressionizm

"Impressionizm" soʻzi frantsuzcha "taassurot" maʼnosini anglatib, oʻtgan asrning 70-90 yillarida jahon sanʼatida keng tarqalgan uslubiy yoʻnalishni ifoda etadi.

Impressionistlar ijodida manzara janri oddiy tabiat koʻrinishining aksidan inson qalbi toʻlqinlarini ifoda etish vositasiga aylandi. Impressionist rassomlar manzaralarida asta-sekin konkret inson obrazi individual xarakter ifodasimas, balki tabiatning ajralmas bir qismi sifatida idrok qila boshlandi. Ochiq havoning badiiy-estetik koʻrkidan hayratlanish tobora kuchayib bordi va turli mavsumiy makondagi koʻrinishlar soniyasi asosiy badiiy obraz sanaladi.

Impressionistlar tarixan shakllangan yoki zamonaviy tasvir maktabi va yoʻnalishlariga nibatan badiiy obraz olamiga juda koʻp yangiliklar olib kirdi. Shahar koʻrinishlarining realistik tasviri boʻyicha ularning originalligi koʻzga yaqqol tashlandi, tabiat lavxalaridagi hamoxang tarzda tasvirlay oldilar, shahar hayotining kamalak singari tovlanishi, odamlar, binolar, muhit, havo hamda daraxtlarning rangin ritmi turli vaziyatlar bilan uygʻunlashib harakat simfoniyasini tashkil etadi.

Ular boʻyoqlarning toza oʻz kuchini saqlab qolgan holda yonma-yon qoʻyish orqali nur tovlanishiga erishishni maqsad qilib qoʻydilar. Tasvirlanayotgan hamma narsalarda quyosh nurlariga choʻmilgan vaziyatni ifodalashga koʻhdilar.

Impressionizm oʻz tasvir programmasi va erishgan muvaffaqiyatlari jihatidan koʻp qirrali ijodiy yoʻnalish edi.

Impressionizm oqimining oʻziga xos tomoni shu oqimning asoschilaridan biri Klod Mone ijodida namoyon boʻldi. K. Mone realistik plener Fochiq havodagiF manzarasini yaratuvchilardan biri edi. Shuningdek inson obrazi ham uning ijodida markaziy oʻrinni egallaydi. Rassomni asosan oftob jamoli, muhit ahvoli kiziktiradi. Realistik tasvirga xos boʻlgan inson xarakteri va muhit bilan aloqadorligi emas, balki inson manzara obrazini ochishda bir zarur element tarzida tasvirlandi. Uning "Pichan gʻarami", "Koʻknori dalasi", kabi asarlari mavjud.